

NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR HUQUQNI IFODALASHNING ASOSIY SHAKLI

Xaliqov Muhammad Shavkat o'g'li

Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani

Yuridik xizmat ko'rsatish boshyuriskonsulti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Normativ-huquqiy hujjatlar-huquqni ifodalashning asosiy shakli sifatidagi o'zni Normativ-huquqiy hujjatlar vakolatli organlarning huquq ijodkorligi faoliyatining bevosita mahsuli sifatida samarali amalga oshirish Normativ-huquqiy hujjatlar davlat organlari tomonidan o'rnatiladigan yoki ma'qullanadigan, majburiy yurish-turish va xulq-atvor mezonlarini belgilaydigan huquqiy hujjatlarning alohida turi, ularda huquqiy qoidaning mazmuni, ya'ni huquqiy munosabat ishtirokchilarining huquq va burchlari ifoda etilishini tahlil etishga bag'ishlangan. Maqolada mamlakatimizda Normativ-huquqiy hujjat deganda, davlat vakolatli organlarining ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan umummajburiy tisdagi qoidalarni o'rnatuvchi, o'zgartiruvchi yoki bekor qiluvchi huquq ijodkorlik hujjati bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR

Normativ-huquqiy hujjatlar ,Qonun normativ-huquqiy hujjatlar tizimida, Prezident farmonlarining huquqiy maqomi, Normativ-huquqiy hujjatlarni turkumlash usullari

Mamlakatimizda huquqni ifodalashning asosiy shakli – normativ-huquqiy hujjatlardir. Normativ-huquqiy hujjatlar davlat organlari tomonidan o'rnatiladigan yoki ma'qullanadigan, majburiy yurish-turish va xulq-atvor mezonlarini belgilaydigan huquqiy hujjatlarning alohida turidir. Odatda, ular vakolatli organlarning huquq ijodkorligi faoliyatining bevosita mahsuli hisoblanadi.

Normativ-huquqiy hujjat deganda, davlat vakolatli organlarining ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan umummajburiy tusdagi qoidalarni o'rnatuvchi, o'zgartiruvchi yoki bekor qiluvchi huquq ijodkorlik hujjati tushuniladi. Huquqning normativ hujjat shakli demokratik huquqiy jamiyat sharoitida mamlakat xo'jalik, siyosiy, madaniy va ma'naviy hayotiga davlat yo'li bilan rahbarlik qilishning eng maqbul shaklidir. Normativ-huquqiy hujjatlar o'zining quyidagi uch xususiyati bilan ijtimoiy normalarning boshqa turlaridan ajralib turadi: 1) normativ-huquqiy hujjatlar vakolatli davlat organlari tomonidan yaratilib, barcha uchun umumiy majburiy qoidalarni o'rnatadi, o'zgartiradi (takomillashtiradi) yoki bekor qiladi; 2) ularda huquqiy qoidaning mazmuni, ya'ni huquqiy munosabat ishtirokchilarining huquq va burchlari ifoda etiladi; 3) normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan qoidalar bajarilmagan yoki buzilgan taqdirda muayyan huquqiy oqibatlar kelib chiqadi, qoida bo'yicha, davlatning majburlov kuchi ishga solinadi. Yuridik ustqurma murakkab va serqirra bo'lganligi sababli normativ huquqiy hujjatlar turli mezonlar bo'yicha turkumlanishi (tasnif qilinishi) mumkin. Bunday mezonlar quyidagilar bo'lishi mumkin: – huquqiy tartibga solish predmeti yoki tartibga solinayotgan ijtimoiy munosabatlarning turi; – huquq ijod etuvchi subyekt; – huquqiy hujjatning yuridik kuchi; – huquqiy hujjat amal qiladigan hudud; – huquqiy-normativ hujjatning yuridik nomlanishi kabilar. Normativ-huquqiy hujjatlarni turkumlash usullari, uslublari va yo'llari ham turlicha ekanligini ko'ramiz. Turkumlashning juda keng tarqalgan ilmiy usullari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: alifboli-predmetli ko'rsatkichlar; iyerarxiyaga (pog'onali mutanosiblikka) asoslangan turkumlash, u oddiy va o'nliklar bo'yicha bo'linishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlar ularni chiqaradigan davlat organlarining mavqei, hujjatlarning yuridik kuchiga ko'ra quyidagi turkumlarga bo'linadi: – qonunlar (Konstitutsiya va joriy qonunlar); – Prezident farmonlari, qaror va farmoyishlari; – Hukumat qaror va farmoyishlari; – davlat boshqaruv organlarining qaror, buyruq va yo'riqnomalari; – mahalliy vakillik va ijroiya organlarining qarorlari va farmoyishlari. Ushbu

turkumlashda keltirilgan normativ-huquqiy hujjatlarning har biriga alohida-alohida to'xtalib, ularning xususiyatlari, o'zaro munosabatlari va farqlarini ko'rsatib o'tamiz. Qonun normativ-huquqiy hujjatlar tizimida. Normativ-huquqiy hujjatlar tizimida qonunlar asosiy o'rinni egallaydi. Qonun huquqning eng muhim shakli bo'lib, unda huquqning hamma sifatlari mujassamlashadi. Albatta, «qonun» iborasi serqirradir hamda ma'nodordir. Bu o'rinda so'z yuridik qonunlar xususida bormoqda. Qonun davlat oliy vakillik organlarining eng yuqori yuridik kuchga ega bo'lgan aktidir. Konstitutsiya (Asosiy qonun) qonunlar orasida asosiy o'rinni egallaydi. Unda jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy asoslari, siyosiy tizimi mustahkamlanadi, shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv mexanizmi, fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari belgilab beriladi. Konstitutsiya jamiyatning huquqiy tizimini, butun qonunchilikning o'zagi va yuridik zaminini tashkil etadi. Joriy qonunlarning barchasi konstitutsiya qoidalari va prinsiplari asosida hamda ularning ijrosi manfaati yo'lida chiqariladi. Qonun oliy yuridik kuchga ega. Bu sifat quyidagilarda namoyon bo'ladi: qonunni uni qabul qilgan oliy vakillik organidan boshqa hech kim o'zgartira olmaydi, bekor qila olmaydi yoki yangisini o'rnatmaydi; boshqa barcha normativ-huquqiy hujjatlar qonunga qat'iy muvofiq holda qabul qilinadi va amalga oshiriladi; biron-bir qonunosti normativ-huquqiy hujjat qonunga zid bo'lsa, u qonunga muvofiq holga keltiriladi yoki bekor qilinadi; qonun oliy yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat bo'lganligi sababli uni qabul qilgan organdan boshqa hech kim qo'shimcha tarzda tasdiqlashi va harakatdan to'xtatib qo'yishi mumkin emas. Qonun davlat nuqtayi nazaridan eng muhim deb hisoblangan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash, rivojlantirish va tartibga solish vositasidir. Unda mazkur munosabatlardagi qonunlarning normativ majburiy xarakteri va siyosiy-huquqiy me'yori o'z ifodasini topadi. Qonunlar faqat siyosatning ifodasi, siyosiy chora bo'lib qolmay, beqiyos ijodiy va tarbiyaviy vazifani bajaruvchi katta ma'naviy boylik, ne'mat, ijtimoiy-huquqiy qadriyat hamdir. Huquqning shakli (manbai) O'zbekistonda qonun huquqning asosiy shakli bo'lib, u davlat oliy hokimiyat vakillik organi

tomonidan maxsus belgilangan tartibda qabul qilinadi. U davlat muayyan holatlar (munosabatlar)ga tatbiq qilish uchun chiqaradigan, aynan o'xshash turdagi holatlarga takror-takror qo'llaniladigan, barcha fuqarolar, mansabdor shaxslar, davlat organlari, korxonalar, muassasa va tashkilotlar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan umumiy qoidalarni o'z ichiga oluvchi normativ-huquqiy hujjatdir. Respublika qonunlarida yangilanayotgan ijtimoiy tuzumimizning, huquqiy davlat barpo etishning eng muhim prinsiplari, rivojlanishimizning yo'nalishlari va dasturiy vazifalari o'z aksini topadi. Bunday muhim prinsiplar, avvalo, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida mustahkamlangan. Masalan, davlat suvereniteti prinsipi, xalq hokimiyatchiligi prinsipi, inson huquqlarining ustuvorligi prinsipi, Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi. qonuniylik prinsipi, demokratizm prinsipi, davlat bilan shaxsning o'zaro burchdorligi prinsipi, Konstitutsiya va qonunning oliyligi prinsipi, hokimiyatlar taqsimlanishi prinsipi, ijtimoiy adolat prinsipi, qonun va sud oldida barchaning tengligi prinsipi, aybsizlik prezumpsiyasi, fuqarolarning mahalliy o'zini o'zi boshqarish prinsipi va boshqalar. Shunday qilib, qonun ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarining yuridik shakldagi tavsifini o'zida aks ettirgan va eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, bevosita xalq irodasini ifodalovchi, belgilangan tartibda davlat hokimiyatining oliy vakillik organi tomonidan yoki referendum yo'li bilan qabul qilinadigan va oliy yuridik kuchga ega bo'lgan normativ hujjatdir. Qonunning yuridik xususiyatlari ichida uning normativligi alohida ahamiyat kasb etadi. Normativlik qonunning muhim belgisi va xususiyati hisoblanadi. Huquqiy hujjatlarning boshqa shakllari ham normativ bo'lishi mumkin, biroq ular qonunchalik qat'iy kuchga ega bo'lmay, tezkor ijro etiluvchi yoki huquqni muhofaza etuvchi bo'lishi mumkin. Qonunning normativ hujjat ekanligi quyidagi ikki jihat bilan xarakterlanadi. Birinchidan, u qonun chiqaruvchi organning huquqiy qoida o'rnatish xususidagi amr-farmoyishi, irodasi, qarorini mustahkamlaydi; ikkinchidan, real hayotga qat'iy va muntazam

huquqiy ta'sir etish shakli, vositasidir. Qonun normalarining mavjudligi normativ-huquqiy aktda namoyon bo'ladi. Qonunning normativligi deganda, uning barcha uchun umumiy-majburiy qoida, davlat talabining ifodasi ekanligini ham tushunish lozim. Boshqacha aytganda, qonunning normativligi undagi bir xil qoidaning barcha uchun norma, me'yor, mezon darajasiga ko'tarilishidadir. Qonunda mustahkamlangan qoida hamma o'xshash hollarda bir xil talab sifatida takror-takror amal qilaveradi. Har qanday huquq amalda bir-biriga teng bo'lmagan har xil odamlarga bir xildagi masshtabni tatbiq qilishdir. Bu yerda «norma» – lotincha «norma», me'yor, qoida, aniq ko'rsatma, namuna, o'lcham demakdir. Uning umumiy va mavhum tabiati ham ana shunda. Normativlik esa, muayyan harakat, faoliyat va munosabatning faqat norma talabi asosida amalga oshirilishidir. Qonunning normativligi unda ifodalangan davlat irodasining qat'iyligi, ustunligi va oliyligi bilan chambarchas bog'liqdir. Aynan shu irodaning imperativ (bo'ysundiruvchi) mazmuni qonun vositasi bilan umumiy yurish turish va xulq-atvor mezonlarini belgilaydi. Demak, qonunning normativligi: 1) uning davlat hokimiyat mazmunidagi oliy irodani ifoda etishida; 2) eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilganligi va bunday tartibga solishning qat'iy chegarasini belgilashida; 3) hamma uchun bir xil umummajburiy harakat qoidasini o'rnatishida va lozim bo'lganda, davlat majburlov kuchi bilan ta'minlanganligida; 4) maxsus vakolatli davlat organi tomonidan alohida belgilangan tamoyil asosida yaratilishidadir.

Prezident farmonlarining huquqiy maqomi. O'zbekiston Prezidenti davlat boshlig'i sifatida respublika hududida majburiy tarzda amal qiluvchi farmonlar chiqaradi. Prezidentning davlat mexanizmida tutgan qat'iy o'rni uning farmonlarini normativ-huquqiy hujjatlar tizimida egallaydigan mavqeini, rolini belgilab beradi. Prezident farmonlari huquqiy tizimdagi nufuzli bo'lgan normativ-huquqiy hujjatdir. An'anaga ko'ra, farmon yuridik kuchi va ahamiyati jihatidan qonundan keyingi o'rinda turadi. Biroq, hokimiyatlar taqsimlanishi prinsipi davlat va siyosiy tizimimizga joriy etilgan hozirgi sharoitda farmonni oddiygina «qonunosti akti»

deb tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Bunday eskicha talqinni tark etish kerak. Farmon Prezidentning Konstitutsiyada belgilangan o'z vakolatlarini amalga oshirishning huquqiy vositasidir. Shu bois uni «qonunosti akti» emas, balki «konstitutsiyaviy darajadagi huquqiy akt» deb ham atash mumkin. Uning qonun bilan munosabatiga kelganda shuni aytish lozimki, Prezident vakolatiga taalluqli masala bo'yicha chiqarilgan farmonni qonun bilan ham bekor qilish yoki boshqacha hal etish mumkin emas. Masalan, Prezident farmoni bilan tayinlangan Bosh prokuror yoki vazirni hech bir qonun bilan vazifasidan ozod etib bo'lmaydi. Bunday lavozimlarga hatto qonun bilan ham biror shaxsni tayinlab bo'lmaydi. Bordiyu, shunday qilingan taqdirda mazkur qonun Konstitutsiyaga zid bo'lib, yuridik kuchga ega bo'lmaydi, chunki bu Prezidentning konstitutsiyaviy vakolatlariga daxl qilish bo'ladi. Va aksincha, Konstitutsiyada qonun bilan tartibga solinishi ko'zda tutilgan masala bo'yicha farmon chiqarish mumkin emas. Hokimiyatlar taqsimlanishi prinsipining qat'iy talabi ana shunday. Farmonlar, umumiy qoidaga ko'ra, O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda qonunlariga muvofiq va ularning ijrosini ta'minlash maqsadida chiqariladi. Huquqning shakli (manbai) Prezident farmonlari yuksak nufuzliligi tufayli mamlakat iqtisodiyotining, aholi ijtimoiy hayoti hamda davlat boshqaruvining qonunlar va hukumat qarorlari bilan qamrab olinmagan talaygina dolzarb masalalarini tez va samarali hal etishning imkonini beradi. Prezident farmonlari strategik va dasturiy xarakterga ega bo'lib, ularda Hukumat, u yoki bu vazirlik, davlat qo'mitasi yirik va murakkab bo'lgan muayyan masalani qanday hal etishi kerakligining aniq rejasi va yo'l-yo'riqlari belgilab beriladi. Farmonlar Vazirlar Mahkamasi va davlat boshqaruvining boshqa bo'g'inlari faoliyatiga rahbarlik qilishning samarali vositasidir. Biroq, farmonlar hukumat qarorlari o'rnini egallay olmaydi. Har ikki turdagi bu hujjatlar Konstitutsiya va qonunda belgilangan vakolatlar doirasida chiqariladi. Farmonlar jamiyat hayotining asosiy sohalariga ko'ra: 1) iqtisodiy; 2) siyosiy; 3) ijtimoiy-madaniy; 4) mafkuraviy sohalardagi farmonlarga bo'linadi. Iqtisodiy mazmundagi farmonlar, o'z navbatida, mulkchilik, soliq, moliya, tadbirkorlik, xususiylashtirish, birja, bank

tizimi, qishloq xo'jaligi, savdo, transport, narx-navo, sanoat ishlab chiqarishi, kapital qurilishi, investitsiya va boshqa sohalardagi farmonlarga ajratiladi. Siyosiy sohadagi farmonlar davlat qurilishiga taalluqli (vazirliklarni, davlat qo'mitalarini tashkil etish, qayta tuzish yoki tugatishga qaratilgan) farmonlar; davlat idoralarining o'zaro munosabatlarini tartibga soluvchi farmonlar; mamlakat mudofaasi, davlat xavfsizligi, bojxona masalalari va harbiy munosabatlar kabi sohalardagi farmonlardan iboratdir. Ijtimoiy-madaniy sohadagi farmonlarga aholini ijtimoiy jihatdan muhofaza etish, uy-joy masalalari, sog'liqni saqlash, ilm-fan, maorif, xalq ta'limi, madaniyat, san'at, adabiyot kabi sohalarga tegishli farmonlar kiradi. Mafkuraviy mazmundagi farmonlar xalq ommasini, yosh avlodni milliy istiqlol mafkurasi hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, xalq milliy an'analari, urf-odatlarini va qadriyatlarini hamda ma'naviyatini tiklashga qaratilgan farmonlarga bo'linadi. Farmon bilan qonunga qo'shimcha yoki o'zgartirish kiritish mumkin emas, u qonun asosida va qonun ijrosini ta'minlash maqsadida chiqariladigan hujjatdir.

Shu o'rinda qonun bilan farmon o'rtasidagi munosabatni aniqroq bayon etish lozim: Qonun parlamentning, hokimiyat oliy vakillik organining hujjatidir; farmon esa, davlat boshlig'ining normativ-huquqiy hujjati. Ba'zan farmonlar individual hujjat sifatida chiqariladi. Qonun o'z yuridik kuchi jihatidan farmondan ustun turadi. Farmon normativ-huquqiy hujjatlar iyerarxiyasida qonundan keyingi o'rinni egallaydi. Qonun bilan farmonning qoidalari o'zaro zid kelib qolgan taqdirda, qonun ustuvorlik qiladi. Shu o'rinda qonunning ham, farmonning ham tartibga solish predmeti borligini yodda tutish lozim. Konstitutsiyaga muvofiq farmon bilan hal etiladigan masala bo'yicha qonun chiqarish mumkin emas va aksincha. Biroq, farmonlar parlament – Oliy Majlis Senatining tasdig'idan o'tishi lozim. Qonun Konstitutsiyada belgilangan alohida qat'iy o'rnatilgan tartibda (odatda, besh majburiy bosqichli jarayon natijasida) qabul qilinadi. Farmonni qabul qilish esa, qonun ijodkorligi jarayonidagi singari maxsus bosqichlarni amalga oshirishni talab etmaydi.

O'zbekiston yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 116-moddasiga binoan, Vazirlar Mahkamasi konstitutsiyaviy normalar doirasida va qonunchilikka muvofiq O'zbekiston Respublikasining butun hududidagi barcha organlar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan qarorlar va farmoyishlar chiqaradi. Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida javobgardir. Vazirlar Mahkamasi iqtisodiyotning, ijtimoiy va ma'naviy sohaning samarali faoliyatiga rahbarlikni ta'minlash maqsadida qonunlar, Oliy Majlis palatalarining boshqa qarorlari, O'zbekiston Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi. Vazirlar Mahkamasining qarorlari normativ-huquqiy xususiyatga ega bo'lib, ular iqtisodiyot, ijtimoiy-madaniy va boshqa ijroiya organlari faoliyatini boshqarishga yo'naltirilgandir. Hukumat qarorlari va farmoyishlari qonunga yoki Prezident farmoniga zid kelib qolsa, qonun yoki farmon amal qiladi. Hukumatning bunday qarori bekor qilinishi shart bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari faqat unga Konstitutsiya va qonun bilan belgilab berilgan vakolat doirasidagina chiqarilishi mumkin. Prezidentlik hokimiyati qaror topganidan buyon, aksariyat hollarda, farmonlarda hukumatga topshiriqlar ifodalanib, unga tegishli qaror qabul qilish vazifasi yuklatiladi. Normativ-huquqiy hujjatlar Hukumatga itoat etuvchi boshqa davlat boshqaruvi organlari tomonidan ham chiqariladi. Bular vazirliklar, davlat qo'mitalarining qarorlari, buyruqlari va yo'riqnomalari bo'lishi mumkin. Bunday hujjatlarning ta'sir ko'lami, amal qilish doirasi va yuridik kuchi ularni o'rnatuvchi boshqaruv organining davlat organlari tizimida tutgan o'rni va vakolatlari bilan belgilanadi. Ular qonunga, farmonga va hukumat qaroriga muvofiq hamda shu hujjatlarning ijrosini ta'minlash maqsadida chiqariladi. Boshqaruv tizimidagi quyi organning huquqiy akti undan yuqori turuvchi organning hujjatiga muvofiq bo'lishi shart. Respublika vazirliklari, davlat qo'mitalari va boshqa boshqaruv organlarining qonunga, farmonga va hukumat qaroriga zid hujjatlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan bekor qilinishi ko'zda tutiladi. Vazirlar Mahkamasi o'z

vakolati doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumatining O'zbekiston Konstitutsiyasi, qonunlari, O'zbekiston Prezidenti farmonlariga va Vazirlar Mahkamasining qarorlariga zid bo'lgan qarorlari va farmoyishlarining ijrosini to'xtatib qo'yish huquqiga ega. Mahalliy vakillik va ijroiya organlarining hujjatlari. Mahalliy vakillik va ijroiya organlari Konstitutsiya, qonunlar, farmonlar, hukumat qarorlari, markaziy davlat boshqaruvi organlarining hujjatlariga muvofiq holda va ularni ijro etish uchun qaror va farmoyishlar qabul qiladilar. Mazkur huquqiy hujjatlar shu davlat organlari hokimiyati ta'sir etadigan hudud doirasida amal qiladi. Ular yuqorida sanalgan hujjatlarga zid bo'lib chiqsa, tegishli tartibda bekor qilinadi. Xususan Konstitutsiyamizning 109-moddasiga muvofiq: O'zbekiston Respublikasining Prezidenti respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining va hokimlarning hujjatlarini to'xtatadi, bekor qiladi Yuridik adabiyotda huquqning manbayi sifatida huquqiy odat, sud tajribasi (sud presedenti), xalqaro shartnomalar ham ko'rsatiladi. Odatlar faqat davlatning ma'qullashi tufayligina huquqiy odat sifatiga ega bo'lishi mumkin. Huquqiy odatlar qonun va boshqa normativ huquqiy hujjatlar amal qilmaydigan sharoitlarda qo'llanilishi mumkin. Sud amaliyoti va tajribasi mavjud qonunlarni takomillashtirishda katta ahamiyatga ega. Xalqaro shartnomalarga kelganda, ularning mamlakat ichki huquqiy qoidalaridan ustuvorligi tan olinadi. O'zbekistonning deyarli barcha qonunlarida basharti xalqaro shartnoma va bitimlarda O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlaridagidan o'zgacha qoidalar belgalangan bo'lsa, xalqaro shartnoma va bitim qoidalari qo'llanilishi belgilab qo'yilgan. Shunday qilib, qonun respublika normativ-huquqiy hujjatlari o'rtasida o'z yuridik kuchi jihatidan eng ustuvor o'rinni egallaydi. Shuning uchun ham qonun jamiyat huquqiy tizimining o'zagi sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.
2. Теория государства и права (под ред. В. М. Корельского и В. Д.

Перевалова) с. 335-336.

3.Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. 201-b.

4.Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование. Автореф. дис... канд. Саратов, 2000. С. 5-6.

5.Георгий Н.Н. Доктринальное толкование норм права. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.Нижний Новгород – 2005.

6.Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е.В. Аграновская; Отв. ред. Е.А. Лукашева; АН СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1988. - С.12-15.

7.Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 1999. 520 с.

8.Академический юридический журнал. - N.1. - 2005. -С.5-6.

9.Ш.Н.Кўчимов. Юридик тил назарияси ва амалиёти. - T., 2017. 30-б.

10.Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. 208-b.

11.Ловничая Т.Н. Формирование правосознания личности ребенка. М.: Волгоград, 2001.